

GIROS Orch. Spont. Eur. 68 (2025: 2): 274-279

Quattro nuovi ibridi naturali di *Ophrys* sul Gargano (Puglia settentrionale)
IV parte / Reperto 4

Ophrys × *montis-sacri*, un secondo ibrido per *O. mattinatae*

FRANCO BISCEGLIA¹, MATTEO PERILLI², ROMIEG SOCA³ & FRANCO BENIGNI⁴

Argomento: accertato un secondo ibrido di *Ophrys mattinatae* (*Fuciflorae* ser. *Scolopax*) sul versante di Mattinata tra monte Sacro e La Tagliata, a due giorni di distanza dal ritrovamento del primo nello stesso sito, questa volta con *O. archipelagi* (*Araniferae* ser. *Exaltatae*).

Parole chiave: *Ophrys* nuovi ibridi, *O. × montis-sacri* (*O. archipelagi* × *O. mattinatae*); monte Sacro, Mattinata (Gargano, FG).

Premessa: la nomenclatura tassonomica segue quella del nuovo sito GIROS (acc. 2025), e della terza edizione della guida alle orchidee d'Italia (BIAGIOLI & DE SIMONI 2024).

Il 27.4.2025, due giorni dopo aver scoperto l'ibrido tra *O. biscutella* e *O. mattinatae* (vedi il precedente Reperto 3), F.Bi. ha accompagnato M.P., contattato il giorno prima, nello stesso luogo per mostrare l'esemplare prima di procedere con il prelievo dell'olotipo. Durante il sopralluogo, cui ha partecipato anche R.S., arrivato in zona il giorno prima e avvertito da M.P., gli autori hanno identificato un altro ibrido di *O. mattinatae*, una sola piantina con un fiore appassito, due in piena antesi e due in boccio. La presenza di parecchie piante di *O. mattinatae* in piena antesi e a breve distanza da due sole *O. archipelagi* ormai sfiorite, oltre alle evidenti caratteristiche intermedie del reperto hanno facilitato l'identificazione dei due genitori.

Il luogo del ritrovamento è in prossimità di un'antica e importante abbazia benedettina, sulla cima di monte Sacro (874 m s.l.m.), dominante la parte meridionale del Gargano e noto nell'antichità come monte Dodoneo (dal nome di Dodona nell'Epiro, oracolo addirittura pre-ellenico, consacrato alla Dea madre e poi al culto di Zeus, Giove in epoca romana). Secondo la tradizione paleocristiana, dopo le apparizioni del V secolo dell'Arcangelo Michele nella grotta di Monte Sant'Angelo, dove fu poi eretta l'importante Basilica-Santuario di San Michele, questi apparve in sogno al vescovo di Siponto Lorenzo Maiorano, indicandogli un luogo sacro sul monte. Il vescovo quindi si recò insieme ad alcuni alti prelati sul Dodoneo, infranse l'idolo della divinità pagana e dedicò il tempio alla SS. Trinità, chiamandolo 'monte sacro'. Nel 1058 una bolla di Stefano IX designò il monte come cella dell'abbazia benedettina di S. Maria di Calena a Peschici e vi si insediò

¹ Franco Bisceglia: biscegliaf@yahoo.it

² Matteo Perilli: perillimatteo@tiscali.it

³ Romieg Soca: ophrysdefrance@orange.fr

⁴ Franco Benigni: mykofranco@virgilio.it

un gruppo di monaci, inizialmente come romitorio, trasformatosi in priorato e poi nel 1138 in abbazia, dedicata appunto alla SS. Trinità, insigne complesso di circa 6000 mq in stile romanico pugliese, dotato di una importante biblioteca e centro di fiorenti scambi commerciali e culturali, oltre che luogo di ristoro per i numerosi pellegrini. Originariamente l'abbazia si presentava come un complesso fortificato, ricadente allora nel territorio di Monte Sant'Angelo, incastonata in una cornice paesaggistica di grande bellezza e con ampi possedimenti, la cui influenza si estese, nel periodo di massimo splendore, sino a Bari, tanto da aver dato il proprio nome alla città di Trinitapoli. L'abbazia perse importanza nei secoli successivi fino alla grande crisi del XV secolo, quando il terremoto del 1443 provocò l'esodo dei monaci e l'abbandono dell'intero complesso, oggi diventato un sito di suggestive rovine. A settentrione il piano di San Martino e quello della Tagliata, caratterizzati da un esteso stagno e da vari 'cutini' (vedi articolo precedente), separano il monte dal bosco Iacotenente e dalla vetta omonima, da cui ha inizio la Foresta Umbra.

Ophrys × montis-sacri Bisceglia, Perilli, Soca & Benigni **nothosp. nov.**

[*Ophrys archipelagi* Gözl & H.R. Reinhard, Mitt. Bl. Arbeitskrs. Heim. Orch. Baden-Württ. 18 (4): 731 (1986) × *Ophrys mattinatae* Medagli, A. Rossini, Quitadamo, D'Emérico & Turco, GIROS Notizie 51: 103 (2012)]

Descriptio: herba tenuis, 30-35 cm alta, 3-5 folia basalia. Bractee virides, longitudine flores superantes. Spica laxa, 6 mediis-magnis floribus ornata. Sepala subviridia, ovato-lanceolata, petala triquetra, tertia parte sepalorum longa, lata basi, velutina, flavida. Labellum fuscum-subrufum, integrum, valde convexum ad scolopaciforme, valde pilosis marginibus. Gibberes vix conspicuae, haud prominentes. Macula H-formis, albidomarginata, basi-medio posita. Basis area lutea aurantiaca. Pseudo-oculi subvirides, obscuri. Stigmae cavitas lata, obscura. Connectivum breve, acutum. Appendix magna, flavida, ante versa. Floret: Aprili ad Maium.

Descrizione: pianta esile, alta 30-35 cm, rosetta basale di 3-5 foglie. Brattee verdastre, più lunghe del fiore. Infiorescenza lassa con 6 fiori medio-grandi. Sepali verdastri ovato-lanceolati, petali triangolari a base larga, lunghi un terzo dei sepali, vellutati, giallini sfumati di rosa. Labello bruno-rossastro, intero, da molto convesso a scolopaxoide con evidente pelosità marginale, gibbe appena accennate, non prominenti. Macula a forma di H bordata di chiaro, basale con espansione verso il centro. Campo basale aranciato. Pseudo-occhi verdastri, scuri. Cavità stigmatica larga, scura. Ginostemio corto, acuminato. Apicolo grande, giallo, rivolto in avanti. Fioritura: da aprile a maggio.

Diagnosis: media inter parentes: florum color, sepalorum modus, labelli color.

Similia atque *archipelagi*: labelli lanugo marginalis, subnullae gibberes.

Similia atque *mattinatae*: petalorum forma, labellum scolopaciformis, stigmae cavitas, pseudo-oculi, apiculum.

Terra typica: Italia, Apulia, in Gargano (Foveana provincia), ad Sacrum Montem supra Matinatam, 411 m s.l.m.

Fig. 1. *O. archipelagi* (sx / left); *Ophrys* \times *montis-sacri* (centro / middle); *O. mattinatae* (dx / right).

Holotypus: 27.4.2025, leg. F. Bisceglia, det. Bisceglia & Benigni, cons. in RO (Museo Herbarium Sapienza Roma): RO-HGN_324, 20.5.2025.

Etymologia: ex nomine Montis Sacri, ubi primum inventum est.

Etimologia: dal monte Sacro, dove l'ibrido è stato trovato.

Ecologia: radura a bordo di lecceta con macchia mediterranea.

Iconografia: in hoc op. Figg. 1-2.

Osservazioni: anche in questo ultimo ibrido i fiori hanno molti caratteri intermedi tra

Fig. 2. *Ophrys* \times *montis-sacri*.

i parentali, come i colori e le dimensioni dei fiori e in particolare del labello, della macula e del ginostemio. Nei dettagli si avvicina più a *mattinatae* per la forma del labello tendente a scolopaxoide, la cavità stigmatica, gli pseudo-occhi e le dimensioni dell'apicolo, e anche per la lunghezza dei petali, che è intermedia ma ben minore di *archipelagi* (e inoltre essi non hanno i bordi ondulati di quest'ultima). Le gibbe non prominenti invece si avvicinano più a quelle appena accennate di *archipelagi*, come pure la densa pelosità marginale del labello.

Ophrys \times *montis-sacri* è il secondo ibrido di *O. mattinatae*, scoperto ad appena due giorni di distanza nello stesso sito del primo ritrovamento assoluto di un suo ibrido. Come già detto in precedenza, va ribadito il suo relativo isolamento, dovuto a un ha-

bitat esclusivo e un areale ridotto e forse ancora poco studiato e frequentato. Resta il fatto che nel sito dove sono stati trovati entrambi i suoi ibridi, le uniche orchidee presenti, oltre ai parentali coinvolti negli incroci dei due ibridi (*O. mattinatae*, *O. biscuttella* e due *O. archipelagi* sfiorite), si limitavano a qualche *O. corsica*. Sarebbero utili altre escursioni in ambienti simili, e anche in quel sito in periodi diversi.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano Agnese Tilia e Mauro Iberite del Museo Erbario dell'Università La Sapienza di Roma per la disponibilità e la cura nel deposito dell'olotipo.

BIBLIOGRAFIA

BIAGIOLI M. & DE SIMONI M.G. (eds., GIROS), 2024: Orchidee d'Italia. 3^a ed., Il Castello, Cornaredo (MI). ISBN: 9788827604472.

SITOGRAFIA

GIROS, acc. 2025, pagina ufficiale GIROS: classificazione specie. <https://demo12.edinet.dev/classificazione-specie>

	<i>Ophrys archipelagi</i>	<i>Ophrys × montis-sacri</i>	<i>Ophrys mattinatae</i>
Fiori	medio-grandi	medio-grandi	medio-grandi
Brattee	lunghe più dell'ovario	lunghe, verdastre	lunghe, verdastre
Sepali	ovato-lanceolati, bianco-verdastri o colori chiari	ovato-lanceolati, bianco-verdastri	ovato-lanceolati, bianchi, verdastri o rosati, con nervatura centrale verdastra
Petali	triangolari allungati, bianchi o rosati, toni più vivi dei sepali, bordi ondulati	triangolari a base larga, vellutati, giallini sfumati di rosa	triangolari, vellutati, quasi sempre non concolori ai sepali
Labello	intero, da subovoidale a trapezoide, convesso, bruno-rossastro, pelosità marginale importante	da molto convesso a scolopaxoide, bruno-rossastro, vellutato, pelosità marginale fitta	scolopaxoide, convesso un po' rigonfio al centro, bruno rossiccio, vellutato, pelosità marginale non densa, più chiara in sede latero-distale
Gibbe	appena accennate	non prominenti, smussate, più pelose all'esterno	robuste e allungate, acuminate o tronche, glabre all'interno, pelose all'esterno

Macula	basale, spesso espansa o ramificata verso il centro, a forma di H o X bordata di chiaro	centro-basale, in forma di H bordata di chiaro, con qualche ramificazione	centro-basale, semplice a forma di H o X
Campo basale	bruno-arancio più o meno concolore al labello	aranciato, ben definito dalla macula	concolore al labello, non sempre ben definito
Cavità stigmatica	arrotondata a base più o meno strozzata	larga, scura	larga, scura
Pseudo-occhi	grandi grigi, spesso cerchiati	verdastri, scuri	verdastri, scuri
Ginostemio	poco allungato, acuto	corto, un po' acuminato	corto, subacuto
Apicolo	triangolare, non molto grande rispetto al labello, giallastro, diretto in avanti o in basso	evidente, tridentato, giallastro, diretto in alto	evidente, tridentato, giallastro, diretto in alto

Tab. 1. Confronto dettagliato tra i taxa parentali (colonne laterali) e l'ibrido *Ophrys × montis-sacri* (al centro).

GIROS ORCH. SPONT. EUR. 68 (2025: 2): 274-279

Four new natural *Ophrys* hybrids on the Gargano Mt. (North Apulia) - 4rd part
***OPHRYS × MONTIS-SACRI* (*O. ARCHIPELAGI* × *O. MATTINATAE*),**
A SECOND HYBRID FOR *O. MATTINATAE*

FRANCO BISCEGLIA, MATTEO PERILLI, ROMIEG SOCA & FRANCO BENIGNI

On April 27, 2025, just two days after the discovery of the first-ever hybrid of *O. mattinatae* (with *O. biscutella*), F.Bi. returned to the same site with other orchid enthusiasts to collect the holotype specimen. Well, he also found a second *O. mattinatae* hybrid, this time with *O. archipelagi*! Obviously, this specimen was also collected, and both *exsiccata* were deposited in the RO herbarium a month later. This time, the nearby Sacro Mount gave its name to the hybrid:

Ophrys × montis-sacri* Bisceglia, Perilli, Soca & Benigni *nothosp. nov.

[*Ophrys archipelagi* Gözl & H.R. Reinhard (1986) × *Ophrys mattinatae* Medagli, A. Rossini, Quitadamo, D'Emérico & Turco (2012)]

Description: slender plant, 30-35 cm tall, 3-5 basal leaves. Greenish bracts, longer than flowers. Loose spike with 6 mid-large flowers. Greenish ovate-lanceolate sepals, triangular petals with an enlarged base, one-third the sepals length, velvety, yellowish pink-tinged. Reddish-brown lip, entire, very convex to scolopaxoid, with evident marginal hairiness. Barely visible, non-prominent humps. H-shaped speculum with a light border, basal, expanding toward the middle of the lip. Orange basal field. Greenish, dark pseudo-eyes. Large, dark stigmatic cavity. Short, acuminate gynostemium. Large, yellow, forward-facing appendage. Flowering: April to May.

Diagnosis: even in this last hybrid, the flowers have many characteristics intermediate between the parents, such as the flowers colours and size, especially the lip, the speculum and the gynostemium. In detail, it is closer to *mattinatae* in the lip's shape, tending to be scolopaxoid, the stigmatic cavity, the pseudo-eyes, and the appendage size, as well as in the length of the petals, which is intermediate but much shorter than

that of *archipelagi* (and furthermore, they lack the latter's wavy edges). The non-prominent humps, however, are closer to the less evident ones of *archipelagi*, as is the dense marginal hairiness of the lip.

As further proof of the relative isolation of *O. mattinatae*, due to an exclusive habitat and a small and perhaps still little studied and frequented range, in the site where both its hybrids were found, the only orchids present were limited to a few *O. corsica*, in addition to the parents of the two hybrids (*O. mattinatae*, *O. biscutella* and only two faded *O. archipelagi*).

SINTESI

Il 27.4.2025, appena due giorni dopo la scoperta del primo ibrido in assoluto di *O. mattinatae* (con *O. biscutella*), F.Bi. è tornato nello stesso sito con altri appassionati per prelevare il campione olotipico e ha trovato anche un secondo ibrido di *O. mattinatae* con un altro taxon, questa volta con *O. archipelagi*! Ovviamente è stato prelevato anche questo campione ed entrambi gli esiccata un mese dopo sono stati depositati in erbario. Questa volta è stato il vicino monte Sacro a dare il suo nome all'ibrido:

Ophrys × montis-sacri Bisceglia, Perilli, Soca & Benigni **nothosp. nov.** [*Ophrys archipelagi* (*Araniferae* ser. *Exaltatae*) × *Ophrys mattinatae* (*Fuciflorae* ser. *Scolopax*)].

Anche in questo ultimo ibrido i fiori hanno molti caratteri intermedi tra i parentali, come i colori e le dimensioni dei fiori e in particolare del labello, della macula e del ginostemio. Nei dettagli si avvicina più a *mattinatae* per la forma del labello tendente a scolopaxoide, la cavità stigmatica, gli pseudo-occhi e le dimensioni dell'apicolo, e anche per la lunghezza dei petali, che è intermedia ma ben minore di *archipelagi* (e inoltre essi non hanno i bordi ondulati di quest'ultima). Le gibbe non prominenti invece si avvicinano più a quelle poco evidenti di *archipelagi*, come pure la densa pelosità marginale del labello.

A riprova ulteriore del relativo isolamento di *O. mattinatae*, dovuto a un habitat esclusivo e un areale ridotto e forse ancora poco studiato e frequentato, nel sito dove sono stati trovati entrambi i suoi ibridi, le uniche orchidacee presenti si limitavano a qualche *O. corsica*, oltre ai parentali dei due ibridi (*O. mattinatae*, *O. biscutella* e soltanto due *O. archipelagi* sfiorite).

Nota: tutte le foto sono di Franco Bisceglia, scattate a monte Sacro il 27.4.2025.